

УДК 665.3

ВИКОНАННЯ УКРНДІОЖ НААН ПРОГРАМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 2025 РОЦІ

П.Ф. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

В.Ю. ПАПЧЕНКО, кандидат технічних наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

Т.В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

Надано узагальнений аналіз результатів, які одержані Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук України в рамках виконання Програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України та Асоціації “Укроліяпром” у 2025 році.

Ключові слова: олієжирова галузь, насіння соняшнику, соя, ріпак, олія, жири, методологія, рецептура

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18644426>

Вступ. Олієжирова галузь є однією з ключових складових харчової промисловості України та має стратегічне значення для національної економіки. Її вагома роль зумовлена високим рівнем розвитку виробничих потужностей, експортною спрямованістю та значним внеском у формування валютних надходжень держави. До початку повномасштабної збройної агресії виробничі потужності з переробки олійної сировини в Україні становили близько 24 млн. т на рік. Такий рівень технічного та виробничого забезпечення давав змогу здійснювати повну переробку насіння соняшнику на внутрішніх підприємствах без необхідності експорту сировини. Розвинена інфраструктура галузі забезпечувала повне задоволення внутрішніх потреб у соняшниковій олії та створювала значний експортний потенціал. Таким чином, олієжирова галузь виступала важливим чинником економічної стабільності, розвитку агропромислового комплексу та зміцнення позицій України на світовому ринку рослинних олій.

Незважаючи на всі перепони та виклики, що стояли перед підприємствами галузі у 2024/25 маркетинговому році (МР) (станом на 01.09.2025) обсяг виробництва насіння соняшнику складає 12000 тис. т, сої 6600 тис. т та ріпаку 3600 тис. т, а запаси на початок МР 200 тис. т, 190 тис. т та 20 тис. т відповідно. Внутрішня переробка складає насіння соняшнику 11460 тис. т, сої 2650 тис. т та ріпаку 518 тис. т, а виробництво соняшnikової та соєвої олій становило 5100 тис. т та 530 тис. т, ріпакової 220 тис. т. На

внутрішньому ринку України реалізується близько 10 % загального обсягу виробництва соняшникової олії, тоді як основна частина продукції спрямовується на експорт. Така структура споживання свідчить про високу експортну орієнтацію галузі та її значення у формуванні зовнішньоторговельних надходжень держави. Водночас внутрішній ринок повністю забезпечений продукцією - у торговельній мережі соняшникова олія представлена у широкому асортименті, різних цінових сегментах і фасуваннях, що дозволяє повною мірою задовольняти потреби населення.

З урахуванням сучасних соціально-економічних викликів та трансформаційних процесів в агропромисловому комплексі, пріоритетним завданням у 2021–2025 рр. є модернізація виробничого потенціалу на основі впровадження інноваційних технологій комплексної переробки олійної сировини. Особливої актуальності набуває підвищення рівня якості та безпечності олієжирової продукції відповідно до національних і міжнародних стандартів. Реалізація зазначених заходів сприятиме зростанню конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зміцненню експортних позицій України та забезпеченню продовольчої безпеки держави.

Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) у 2025 році приймав участь у виконанні Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири». Виконання Програми наукових досліджень передбачає наукове забезпечення розв'язання пріоритетних завдань з інноваційного розвитку агропромислового виробництва, які передбачені Порядком формування тематики наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2021-2025 роки з метою реалізації Пріоритетних напрямів наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2021-2025 роки. Крім того, Інститут приймає активну участь у програмі «Створення і впровадження у виробництво екологічно безпечних ресурсо- і енергозберігаючих технологій випуску конкурентоспроможних харчових продуктів з олії та жирів» з Асоціацією «Укроліяпром» та підприємствами олієжирової галузі, здійснюючи науково-технічні розробки. Отже дослідження, які проводяться УкрНДІОЖ НААН виконуються з урахуванням нагальних проблем розвитку олієжирової галузі України.

Мета дослідження – узагальнений аналіз результатів, які одержані Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів Національної академії аграрних наук України в рамках виконання Програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України та Асоціації «Укроліяпром» у 2025 році.

Результати досліджень. Інститутом в рамках Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» у 2025 році здійснено виконання фундаментальних досліджень з одержанням наступних результатів, а саме розроблено:

- методологію проектування гарантованої харчової та біологічної цінності комбінованих продуктів з вторинних продуктів насіння олійних культур. Методологія направлена на проведення заходів щодо раціоналізації процесу виробництва комбінованих продуктів з вторинних продуктів насіння олійних культур з високими показниками якості і мінімальними втратами. Вона забезпечить ефективне використання макух, шротів, сприяючи створенню інноваційних харчових продуктів із високою поживною та біологічною цінністю. Методологія дозволить враховувати потреби споживачів і забезпечувати стабільну якість продукції, а також розробляти продукти з передбачуваними характеристиками, що розширить асортимент олієвмісної продукції. Додавання до борошна від 10 до 20% суміші, яка складається із композиції шротів з амінокислотним складом, наближеним до еталонного білку, дозволяє нівелювати нестачу у борошні незамінних амінокислот – лізину та суми метіоніну з цистином, і таким чином одержати кінцевий продукт, зокрема хліб, із збалансованим амінокислотним складом [1];

- методологію синтезу жирних систем з мінімальним вмістом транс-ізомерів жирних кислот, яка ґрунтується на удосконаленні переетерифікації суміші рослинних жирів – пальмового стеарину, кокосової олії та поліненасичених олій (соняшникової, соєвої, кукурудзяної або кунжутної) з використанням іммобілізованої ліпази *Lipozyme TL IM*, що забезпечить зниження утворення небажаних сполук в складі готової продукції. Запропоновані підходи дозволять створювати високоякісні жирові системи, які відповідатимуть сучасним стандартам безпеки та харчової цінності. Застосування цих результатів сприятиме розширенню асортименту якісної та безпечної продукції на внутрішньому ринку України, посиленню довіри споживачів до місцевих виробників, а також покращенню стану громадського здоров'я завдяки зниженню вживання харчових продуктів з підвищеним вмістом транс-ізомерів [2];

- виробничу собівартість білково-жирових продуктів, зокрема десертів з використанням насіння олійних культур та продуктів його переробки. Розроблено методику розрахунку виробничої собівартості інноваційних білково-жирових продуктів, зокрема десертів, на основі насіння льону та соєвого шроту. Оптимізована рецептура (20% насіння льону, 30% соєвого шроту, 0,5% ксантанової камеді, 0,2% полісорбату-80) забезпечує високий вміст білка (35%) та ω -3 поліненасичених жирних кислот (9,8%) при повній відсутності тваринних компонентів. Калькуляція собівартості демонструє економічну ефективність технології: витрати на виробництво 1 т продукції становлять 752,18 євро, що формується переважно за рахунок сировини (78,5%). Ключовою перевагою є низька собівартість (0,75 євро/кг) порівняно з аналогічними продуктами (1,20-5,00 євро/кг), досягнута шляхом використання доступної сировини – соєвого шроту та насіння льону. Розроблена методика розрахунку собівартості дозволяє обґрунтувати економічну доцільність виробництва білково-жирових продуктів із

покращеними нутритивними властивостями для ринків функціонального, дієтичного, спортивного та веганського харчування;

- план заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю білково-жирових продуктів підвищеної харчової цінності на основі олійного насіння з інактивованим ферментним і антиаліментарним комплексом. Такий план включає низку етапів, спрямованих на забезпечення стабільної якості та безпеки продукції. Запропоновано оптимальні технологічні параметри, що дозволяють ефективно інактивувати ферменти та антиаліментарні компоненти, тим самим зберігаючи цінні поживні властивості та забезпечуючи високий рівень засвоюваності продукту. Оброблене насіння характеризується стабільністю протягом 12 місяців зберігання з пероксидним числом 5,59 ммоль $\frac{1}{2}$ O/кг проти 76,97 ммоль $\frac{1}{2}$ O/кг у необробленому зразку, а також збереженням вмісту α -ліноленової кислоти на рівні 7,1% після обробки. Реалізація такого плану сприятиме підвищенню конкурентоспроможності білково-жирових продуктів за рахунок їх відповідності сучасним стандартам якості та вимогам споживачів, а також розширенню асортименту харчової продукції спеціального призначення. Це, у свою чергу, зміцнить позиції виробників як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, сприяючи сталому розвитку харчової промисловості;

- методологію одержання модифікованих жирів із заданими фізико-хімічними властивостями без транс-ізомерів, яка спрямована на створення інноваційних жирових композицій шляхом переетерифікування, що відповідають сучасним стандартам якості та безпеки. У методології відображено результати досліджень впливу параметрів переетерифікування на фізико-хімічні характеристики пальмового олеїну та жирових сумішей. Представлено залежності температур плавлення й кристалізації від тривалості та умов процесу, зміну вмісту твердих і рідких триацилгліцеролів, теплові характеристики груп ацилгліцеролів, математичні моделі для опису твердості й температурних показників композицій. Визначено раціональні умови процесу та оптимальні рецептури жирових композицій. Методологія може застосовуватися на підприємствах з виробництва модифікованих жирів для використання за різними напрямками [3];

- методологію оцінки стабільності жирів під час інтенсивної теплової обробки з використанням диференційної скануючої калориметрії (ДСК), що забезпечує наукове обґрунтування процесів окиснення індивідуальних жирів та їх сумішей з/без харчових добавок. Вона включає: визначення періодів індукції та зв'язку між даними ДСК, фізико-хімічними показниками окиснення та терміном зберігання соняшникової олії; математичні моделі оптимізації складу жирових сумішей та залежності їх стабільності від концентрації антиоксидантів; результати досліду смаження, що відображають температурну поведінку фритюрних жирів, вплив антиоксидантів і піногасників; дані про стабільність зразків жиру під час смаження з різними концентраціями піногасника. Методологія дозволить встановити зміну окиснювальної стабільності жирів у високотемпературних

процесах і оптимізувати рецептурний склад для підвищення стійкості до окиснення [4].

В рамках прикладних науково-дослідних робіт Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» Інститутом:

- розроблено рекомендації виробникам олієжирової продукції щодо застосування олійних розчинів β -каротину мікробіологічного з покращеними якісними показниками в технологіях майонезів спрямовані на впровадження рафінованого олійного розчину β -каротину мікробіологічного з масовою часткою 0,2% у кількості 3,0% від загальної маси рецептури, що забезпечує вміст провітаміну А не менше 6 мг на 100 г готового продукту, у технології виробництва майонезів. Оптимальною олійною основою є купажована олія із співвідношенням соєвої, кунжутної та соняшникової олій 70:15:15. Технологічні параметри включають температуру емульгування +55...+60°C, швидкість змішування 2000–2500 об/хв та час емульгування 5–7 хвилин. Використання олійних розчинів β -каротину, отриманого мікробіологічними методами, дозволить покращити органолептичні властивості майонезу, такі як колір, смак і текстура, а також забезпечить високі фізико-хімічні показники та підвищену стійкість продукту до окиснення (45–50 діб, що на 140% вище за показники традиційних майонезів). Додавання β -каротину, як провітаміну А, сприятиме збагаченню майонезів корисними для здоров'я компонентами, підкреслюючи їх функціональну цінність і відповідність сучасним вимогам споживачів до здорового харчування. Використання природних антиоксидантів замість синтетичних сполук сприятиме зниженню вмісту хімічних добавок у харчових продуктах, підвищуючи їх екологічність і безпечність. Зазначені технології розширять асортимент олієжирової продукції, акцентуючи увагу на її користь для здоров'я та відповідність сучасним трендам у харчовій промисловості [5];

- розроблено рецептуру основи екструдованого корму для тварин з урахуванням сучасних вимог до якості, ефективності та екологічності продукту. Основа корму містить 70% білково-крохмалевмісної сировини (соняшниковий та соєвий шрот, вівсяна крупа) та 11% функціонально-модифікуючих добавок (лушпиння соняшнику та фосфатидний концентрат). Вміст сирого протеїну в готовому продукті становить 27,56%, що перевищує показник комерційного аналогу, а вміст фосфоліпідів у ліпідній фракції є більш ніж у 7 разів вищим (3,10% проти 0,43%). Технологічні показники екструдату відповідають вимогам для кормів у аквакультурі: водостійкість становить 265 хв., що перевищує показник комерційного зразка, набухання - 115%, пористість - 64%. Вона забезпечить низку переваг над існуючими комерційними аналогами, таких як покращене співвідношення поживних речовин, підвищена засвоюваність корму та його стійкість до негативних факторів зберігання. Інноваційний підхід до формування складу основи включатиме використання інгредієнтів, які сприятимуть більш ефективному перетравлюванню кормів. Запропонована рецептура дозволяє знизити собівартість виробництва корму майже вчетверо (до 261 дол. США/т)

порівняно з комерційними аналогами, завдяки використанню вторинної сировини, що робить її економічно вигідною для виробників. Така рецептура дозволить значно розширити експортні можливості екструдованих кормів завдяки конкурентоспроможності на міжнародному ринку, відповідності суворим вимогам якості та збільшенню попиту на високоякісні корми з природними компонентами [6];

- створено методику визначення термінів зберігання і придатності макухи та шротів олійних культур, яка передбачає дослідження строку придатності в реальному часі. Вона базується на зберіганні продукту за заданих умов протягом періоду, що перевищує очікуваний термін придатності, з періодичним тестуванням до моменту його псування. Її застосування дозволяє оптимізувати умови зберігання, зменшити втрати поживної цінності та забезпечити стабільність якості протягом усього терміну зберігання [7];

- представлено динаміку змін техніко-економічних показників переробки насіння олійних культур за 2024/25 маркетинговий рік, яка стане основою для формування стратегічного бачення розвитку галузі. Оцінено стан ринків насіння олійних культур і продуктів його переробки, здійснено економічний аналіз техніко-економічних показників за підсумками кварталів та всього 2024/25 маркетингового року. Отримані результати допоможуть визначити перспективні напрями ефективного використання олійної сировини, зокрема для вдосконалення виробничих процесів і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності у галузі виробництва олій. Аналіз показників експорту насіння олійних культур дозволить точно відстежити динаміку зростання галузі, оцінити її конкурентоспроможність та виявити потенціал для посилення позицій України на світовому ринку олій у довгостроковій перспективі. Одночасно такі висновки можуть стати базою для розробки рекомендацій щодо оптимізації переробки та формування стратегій для посилення експорту продукції з доданою вартістю [8].

Інститутом у 2025 році в рамках програми «Створення і впровадження у виробництво екологічно безпечних ресурсо- і енергозберігаючих технологій випуску конкурентоспроможних харчових продуктів з олії та жирів» для підприємств галузі переглянуто, розроблено, запроваджено і актуалізовано: 22 технологічні регламенти, 4 технічні умови, 1 технологічну інструкцію та 1 виробничу норму відходів та втрат; розроблено близько 60 технічних висновків щодо визначання мінімальних термінів придатності олій, олієжирових продуктів. Одержані результати досліджень впроваджені на більш ніж 40 підприємствах олієжирової галузі України, зокрема ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА», ТОВ «ЗЛАТО ОЛІЯ», ТОВ «ВЕРХІВЦЕВСЬКИЙ ОЕЗ», ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» ті інші. Розробка зазначеної технологічної документації сприяє підвищенню продуктивності та якості продукції олієжирових підприємств. Фахівці УкрНДІОЖ НААН надають послуги не тільки підприємствам олієжирової галузі, але і підприємствам суміжних галузей харчової

промисловості, наприклад, розроблено ТУ для ТОВ «БІОФЕТ ТРЕЙДІНГ» – підприємства, що спеціалізується на виробництві тваринних жирів.

Висновки. Впровадження сучасних технологічних розробок в олієжирову галузь України є важливою передумовою підвищення ефективності функціонування підприємств та забезпечення їх сталого розвитку. Застосування інноваційних рішень у процесах переробки олійної сировини сприятиме збільшенню виходу готової продукції та подовженню термінів її придатності. Крім того, модернізація виробництва забезпечить підвищення показників якості й безпечності олієжирової продукції, зниження собівартості за рахунок ресурсозбереження та оптимізації технологічних процесів, а також розширення асортименту продукції відповідно до потреб споживачів. Важливим результатом інноваційного оновлення стане також зменшення негативного впливу виробництва на навколишнє природне середовище завдяки впровадженню енергоефективних та екологічно безпечних технологій.

Література

1. Матвєєва Т.В., Папченко В.Ю., Хареба О.В. Оптимізація борошняної системи підвищеної біологічної цінності для покращення органолептичних показників хліба. *Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва, логістики та переробки продукції рослинництва*. Київ, 2025. С. 154.
2. Белінська А.П., Близнюк О.М., Осецький О.І., Мінухін В.В., Масалітіна Н.Ю., Варанкіна О.О., Бєлих І.А., Школьнікова Т.В. Моделювання та оптимізація процесу біотехнологічної переетерифікації жирових систем з використанням *Lipozyme TL IM*. *Інтегровані технології та енергозбереження*. 2025;(2):53–62. doi: 10.20998/2078-5364.2025.1.05.
3. Старосельська Н.С. Встановлення залежності вмісту твердих триацилгліцеролів переетерифікованої жирової суміші від температури. *Міжнар. наук.-практ. конф. «Впровадження геоінформаційних технологій на практиці»*. Одеса, ІКОСГ НААН. 2025. С. 56-57.
4. Старосельська Н.С., Федякіна З.П. Підвищення окислювальної стабільності ріпакової олії. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025*. Харків: НТУ «ХПІ». 2025. С. 798.
5. Белінська А.П., Петік І.П. Шляхи підвищення продовольчої безпеки з використанням технологій збагачення олієжирових продуктів β -каротином. *VIII Всеукр. наук.-практ. конф. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»*. Київ, 2025. С. 311-313.
6. Petik I., Stankevych S., Panasenko V., Siedykh K., Ponomarova M., Filenko O., Balandina I., Ryabev A., Zolotarova S., Novikova V. Modification of structural and mechanical properties of the extrudate by enrichment with food fibers and lipids.

(2025) *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3 (6), pp. 15 - 21. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.330564>.

7. Matveeva, T., Papchenko, V., Petik, P., Staroselska N. et al. // Determination of the shelf life of sunflower oil using the Oxitest instrument. *Food Science and Technology*, 2025. 19(1), 75-82. <https://doi.org/10.15673/fst.v19i1.3124>.

8. Папченко В.Ю., Матвеева Т.В. Стан олієжирової галузі України у вересні-березні 2024/25 маркетингового року. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025*. Харків: НТУ «ХПІ». 2025. С. 782.

Bibliography (transliterated)

1. Matvieieva T.V., Papchenko V.Iu. Khareba O.V. Optymizatsiia boroshnianoi systemy pidvyshchenoi biolohichnoi tsinnosti dlia pokrashchennia orhanoleptychnykh pokaznykiv khliba. *Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiini tekhnolohii vyrobnytstva, lohistyky ta pererobky produktsii roslynnytstva*. Kyiv, 2025. P. 154.

2. Bielinska A.P., Blyzniuk O.M., Osetskyi O.I., Minukhin V.V., Masalitina N.Iu., Varankina O.O., Bielykh I.A., Shkolnikova T.V. Modeliuvannia ta optymizatsiia protsesu biotekhnolohichnoi pereeteryfikatsii zhyrovykh system z vykorystanniam Lipozyme TL IM. *Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia*. 2025;(2):53–62. doi: 10.20998/2078-5364.2025.1.05.

3. Staroselska N.S. Vstanovlennia zalezhnosti vmistu tverdykh tryatsylhlitseroliv pereeteryfikovanoi zhyrovoi sumishi vid temperatury. *Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Vprovadzhennia heoinformatsiinykh tekhnolohii na praktytsi»*. Odesa, IKOSH NAAN. 2025. P. 56-57.

4. Staroselska N.S., Fediakina Z.P. Pidvyshchennia okysliuvalnoi stabilnosti ripakovoi olii. *Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MicroCAD-2025*. Kharkiv: NTU «KhPI». 2025. P. 798.

5. Bielinska A.P., Petik I.P. Shliakhy pidvyshchennia prodovolchoi bezpeky z vykorystanniam tekhnolohii zbahachennia oliiezhyrovykh produktiv β -karotynom. *VIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Naukovo-innovatsiinyi rozvytok ahrovyrobnytstva yak zaporuka prodovolchoi bezpeky Ukrainy: vchora, sohodni, zavtra»*. Kyiv, 2025. P. 311-313.

6. Petik I., Stankevych S., Panasenko V., Siedykh K., Ponomarova M., Filenko O., Balandina I., Ryabev A., Zolotarova S., Novikova V. Modification of structural and mechanical properties of the extrudate by enrichment with food fibers and lipids. (2025) *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3 (6), pp. 15 - 21. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.330564>.

7. Matveeva, T., Papchenko, V., Petik, P., Staroselska N. et al. // Determination of the shelf life of sunflower oil using the Oxitest instrument. *Food Science and Technology*, 2025. 19(1), 75-82. <https://doi.org/10.15673/fst.v19i1.3124>.

8. Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Stan oliiezhyrovoi haluzi Ukrainy u veresni-berezni 2024/25 marketynhovoho roku. *Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MicroCAD-2025*. Kharkiv: NTU «KhPI». 2025. P. 782.

УДК 665.52.038:006 + 665.58:615.4

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАСПОРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ КОСМЕЦЕВТИКИ

Б.В. ПУТЯТІН, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

О.М. БЛИЗНЮК, доктор технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Н.Ю. МАСАЛІТІНА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

І.А. БЄЛИХ, кандидат біологічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

С.І. САМОЙЛЕНКО, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

У сучасній косметичній та космецевтичній галузях промисловості зростає попит на натуральні інгредієнти, зокрема ефірні олії, що зумовлює необхідність розробки надійних методів оцінки їх якості та автентичності. Дане дослідження спрямоване на комплексний аналіз технологічних та біоматеріалознавчих підходів до контролю якості ефірних олій, зокрема лавандової та чайного дерева, які широко використовуються у косметичній продукції. Актуальність роботи підкріплюється вимогами європейського регламенту СЕ 655/2013, що вимагає науково обґрунтованих доказів ефективності та безпеки косметичних засобів. Проведений аналіз виявив основні методи фальсифікації ефірних олій, включаючи розведення дешевими компонентами, заміну природних сполук синтетичними аналогами та використання технічних домішок. Для оцінки якості зразків застосовано сучасні аналітичні методи: газорідинну хроматографію, мас-спектрометрію, а також жирнокислотний та ацилгліцеридний аналіз. Результати дослідження показали, що лавандова олія повністю відповідає вимогам стандарту ISO 3515:2017, тоді як у зразку олії чайного дерева виявлено домішки соєвої олії, що суперечить стандарту ISO 4730:2017. Отримані дані підтверджують необхідність застосування комплексного підходу до оцінки якості ефірних олій, який поєднує хімічні методи аналізу, біологічні тести на безпеку та матеріалознавчі дослідження. Результати роботи мають важливе значення для косметичної та космецевтичної